

KOMPARATIVISTIK TAHLIL: MILLIY TAJRIBA VA XALQARO YONDASHUV

Otamirzayeva Ko'xinur Ilhomjon qizi

Namangan davlat universiteti, 3-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18397420>

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet el tajribasini qo'llashda mahalliy madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarni hisobga olish, shuningdek, O'zbekistonning milliy qadriyatlariga moslashtirish zarurligi yoritilgan. Ta'lim sohasidagi islohotlar davom etayotgan bo'lib, xorijiy yutuqlardan olingan tajribalar yanada samarali ta'lim tizimini shakllantirishga yordam beradi. O'zbekiston o'ziga xos madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarini hisobga olgan holda, ushbu tajribalardan moslashtirilgan yechimlarni joriy etishi mumkin. Muhimi, xorijiy modellarni ko'chirib o'rnatish emas, balki ularning eng yaxshi jihatlarini mahalliy kontekstga moslashtirishdir. Ta'lim islohotlarining muvaffaqiyati qat'iyatli siyosiy iroda, moliyaviy sarmoya, malakali o'qituvlar tayyorlash va jamiyatning barcha qatlamlarining ishtirokiga bog'liq.

Kalit so'zlar: komparativistik tahlil, Fransiya, AQSh, Yaponiya ta'lim-tarbiya nazariyasi, Yaponiya maktablari, kasbiy faoliyatga tayyorlash.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОДХОД

Отамирзаева Кохинур Илхомджон кызы

Наманганский государственный университет,

докторант 3-го курса базовой аспирантуры

Аннотация: В данной статье подчеркивается необходимость учета местных культурных, социальных и экономических условий, а также их адаптации к национальным ценностям Узбекистана при применении зарубежного опыта. Реформы в сфере образования продолжаются, и зарубежный опыт может способствовать формированию более эффективной системы образования. Узбекистан может внедрять решения, адаптированные из этого опыта, с учетом собственных культурных, социальных и экономических условий. Важно не копировать зарубежные модели, а адаптировать их лучшие аспекты к местному контексту. Успех образовательных реформ зависит от сильной политической воли, финансовых инвестиций, подготовки квалифицированных педагогов и участия всех слоев общества.

Ключевые слова: сравнительный анализ, Франция, США, японская образовательная теория, японские школы, подготовка к профессиональной деятельности.

COMPARATIVE ANALYSIS: NATIONAL EXPERIENCE AND INTERNATIONAL APPROACH

Otamirzayeva Kohinur Ilhomjon daughter

Namangan State University, 3rd year basic doctoral student

Abstract: This article highlights the need to take into account local cultural, social and economic conditions, as well as adapt them to the national values of Uzbekistan when applying foreign experience. Reforms in the field of education are ongoing, and experiences gained from

foreign achievements can help form a more effective education system. Uzbekistan can introduce solutions adapted from these experiences, taking into account its own cultural, social and economic conditions. The important thing is not to copy foreign models, but to adapt their best aspects to the local context. The success of educational reforms depends on strong political will, financial investment, the preparation of qualified teachers and the participation of all segments of society.

Keywords: comparative analysis, France, USA, Japanese educational theory, Japanese schools, preparation for professional activity.

KIRISH.

Bugungi zamonaviy ta'lim tizimiga tubdan o'zgartirishlar kiritilishi bilan bir qator ta'lim-tarbiya jarayonini olib boruvchi shaxslarga ham yangi innovatsion talablar qo'yila boshladi. Jumladan, zamonaviy o'qituvchi yangi innovatsion faoliyatga tayyormi? degan savolga javob izlana boshladi. Buning uchun o'qituvchining o'zi ta'lim tizimidagi islohotlarning tub mohiyatini anglagan holda an'anaviy ta'limdan zamon talabiga mos innovatsion ta'limga o'tishi lozim.

Turli mamlakatlar boshlang'ich sinf o'qituvchisini kasbiy faoliyatga tayyorlashda turlicha yondashuvlarga amal qiladilar. O'zbekistonda so'nggi yillarda kasbiy faoliyatga tayyorlashga qaratilgan "Pedagogik amaliyot", "Mutaxassislikka kirish", "Kasbiy pedagogika", "Kasbiy psixologiya", "Innovatsion pedagogik texnologiyalar" orqali bo'lajak o'qituvchi shaxsiyatini mustahkamlashga harakat qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI:

O'qituvchining kasbiy tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar, ularning ulug'lanishi Sharq mutafakkirlari Ismoil al-Buxoriy, Yusuf Xos Hojib, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abduraxmon Jomiy, Alisher Navoiy, Jaloliddin Davoniy, Abdulla Avloniyning asarlarida o'z ifodasini topgan. Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilarni tayyorlash muammolari respublikamiz va chet ellik mutaxassislar tomonidan bir qator adabiyotlarda yoritilgan.

Oliy ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchi shaxsini shakllantirish, o'z-o'zini boshqarish asosida o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish va kasbiy shakllanganlikni tashxislash masalalari M.A.Abdullajonova, O.A.Abdulina, A.A.Akbarov, X.A.Abduraxmanova, S.V.Safonovlarning tadqiqotlarida o'rganilgan. O'qituvchining kasbiy mahoratini tadqiq qilgan pedagog olimlar H.Abdukarimov, N.Azizxo'jayeva, A.Aliyev, Yu.A.Axrorov, A.A.Verbitskiy, R.H.Jo'rayev, B.R.Jo'rayeva, J.G'. Yo'ldoshev, S.M.Markova, G.M.Maxmutova, L.M.Mitina, A.G.Morozov, U.N.Nishonaliyev, M.Ochilov, B.Raximov, N.Saidahmedov, V.A.Slastyonin, O'.Tolipov, A.R.Xodjaboyev, A.A.Xoliqov, N.Shodiyev, O.Haydarova, A.A.Hamidov, F.R.Yuzlikayevlarning ishlarida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahorati, ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari, talabalarning dunyoqarashlari, kasbiy va muloqot madaniyatini rivojlantirish yo'llari va usullari, shuningdek, o'qituvchilarni kasbiy tarbiyalash va tayyorlash muammolari tadqiq etilgan.

Shu bilan birga, olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish masalalariga B.S.Abdullaeva, A.Sadikova, M.Toshpulatova, Yu.Jabborova, N.Muxitdinova, Z.T.Nishonova, G.Mamatova, N.V.Kuzbmina, M.I.Lukbyanova, A.K.Markova, N.V.Matyash, Ye.M.Pavlyutenkov va boshqalar alohida to'xtalib o'tgan. B.S.Abdullaeva o'z ilmiy ishlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish, ta'lim vositalarini rivojlantirish,

matematik tafakkurni rivojlantirish borasida o'quvchilar savodxonligini oshirishga oid ishlarni tahlil qilgan¹.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Maqolada komparativistik tahlil: milliy tajriba va xalqaro yondashuv masalalari muhokama qilinadi. Bundan tashqari turli mamlakatlar boshlang'ich sinf o'qituvchisini kasbiy faoliyatga tayyorlashda turlicha yondashuvlari ko'rib chiqiladi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR.

Ilmiy-texnika taraqqiyoti, yangi texnologik revolyusiya sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsata oladigan jamiyat a'zolarini yetishtirib berish, yosh avlodni kasb hunarga yo'naltirish hamda o'rta ta'limning ko'p variantli uchinchi bosqichini joriy etish, ta'lim-tarbiya berishda eng ilg'or pedagogik vositalarni qo'llash, ta'limda tashabbuskorlik va ijodkorlikka keng yo'l ochish, uning eng maqbul tizimlarini yaratish kabi jahon tajribalarini o'rganish maqsadga muvofiqdir²

Rivojlangan mamlakatlarda pedagogik tadqiqotlarni amalga oshiradigan ko'p sonli ilmiy muassasalar ishlab turibdi. ³. Germaniyada ularning soni 2 mingdan ortiq. Fransiya, AQSh, Yaponiya ta'lim-tarbiya nazariyasi muammolari bilan yuzlab davlat va xususiy tashkilotlar, universitetlar, pedagogik tadqiqot markazlari shug_ullanmoqdalar. Ular faoliyatini esa xalqaro ta'lim markazlari, masalan, AQShda xalqaro ta'lim instituti muvofiqlashtirib bormoqda.

Ko'pchiligining faoliyati o'quv dasturini takomillashtirish va qayta qurishga qaratilgan. 80-yillardan boshlab Buyuk Britaniyada ham AQShdagi singari o'rganilishi majburiy bo'lgan fanlar doirasi kengaytirildi. Ingliz tili va adabiyoti, matematika va tabiiy fanlar o'quv setkasining yadrosini tashkil etadigan bo'ldi. Qolgan predmetlarni tanlab olish ta'lim oluvchilar va ota — onalar ixtiyoridadir. Yangi dunyoning pedagogik g'oyalari Fransiya va Germaniya ta'limiga ham sezilarli ta'sir etdi.

Germaniya to'liqsiz o'rta maktablarida asosiy predmetlar bilan bir qatorda tanlab olinadigan ximiya, fizika, chet tillari kiritilgan o'quv Dasturlari ham amalga oshirildi. Bu o'quv dasturi tobora tuliqsiz o'rta maktab doirasidan chiqib, o'rta maktablar va gimnaziyalarni ham qamrab olmoqda.

Fransiya boshlang'ich maktablarida ta'lim mazmuni ona tili va adabiyoti hamda matematikadan iborat asosiy, tarix, geografn, aholishunoslik, tabiiy fanlar, mehnat, ta'limi, jismoniy va estetik tarbiya kabi yordamchi predmetlarga bo'linadi.

Yaponiya maktablari ikkinchi jahon urushidan keyinroq Amerika ta'limi yo'lidan bordi. Lekin shunga qaramay, bu ikki mamlakat o'quv dasturida bir qator farqlar ko'zga tashlanadi. Yaponiyada o'quv dasturlari jiddiy murakkablashtirilgan, asosiy fanlar majmui ancha keng, bir qator yangi maxsus va fakultativ kurslar kiritilgan. Masalan, umumiy ta'lim maktablarining yangi musiqa ta'limi o'quv dasturiga milliy va jahon mumtoz musiqasini o'rganish ham kiritilgan. Shuni ta'kidlash lozimki, iqtisodiy rivojlangan davlatlarda 80 yillarda tabiiy ilmiy ta'lim dasturi tarkibiga fizika, ximiya, biologiya, ba'zi hollarda astranomiya, geologaya, mineralogiya, fiziologiya, ekologiya elementlari kiritilib, u AQSh va Fransiyada 4 yil, Buyuk

¹ "Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini fanlarni integratsiyalab o'qitishga tayyorlash". Hayitov Anvar Isomiddin o'g'li, TDPU tadqiqotchisi. Pedagogika ilmiy nazariy va metodik jurnal. 2022- yil, 3-bet.

² O'roqov Sh. Ta'lim muassasalarida o'quv-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari//Xalq ta'limi. — Toshkent: 2016, №5. —B.55-60. (13.00.00; №2).

³ O'roqov Sh. Bo'lajak kollej o'qituvchilarida kasbiy-pedagogik kompetentlikni shakllantirishning ilmiy-metodik jihatlari//SamDU ilmiy tadqiqotlar axborotnomasi. — Samarqand: 2015. 4-son. —B.132-135. (13.00.00; №6).

Britaniyada 6 yil, Germaniyada 2 yil o'qitiladi. O'quv predmetlarini integratsiyalash jarayonida yangi-yangi kurslar paydo bo'la boshladi. Fransiyada 70-80-yillarda to'liqsiz o'rta maktablar o'quv dasturidagi tabiiy-ilmiy gumanitar kurslar kiritiladi.

Janubiy Koreyada esa boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda "self-narrative training" (o'z hayoti va kasbiy orzulari asosida reja tuzish) kabi innovatsion metodlar mavjud bo'lib, bu ularni kasbiy o'zlikni anglashga va shaxsiy rivojlanishga yo'naltiradi. AQShda esa pedagogik faoliyatga kirish bosqichida talabalar "Teaching Practicum" va "Professional Development Portfolio" kabi tashkiliy shakllar orqali o'zining kasbiy yo'nalishini puxta asoslaydi.⁴

Hozirgi paytlarda va gumanitar turkumiga eksperimental, iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar o'quv dasturiga integratsiyalashtirilgan kurslarni kiritish to'la amalga oshirishdi.⁵ Maktablarda amalga oshirilayotgan islohotlar ta'lim ishini tabaqalashtirish muammolarini keltirib chiqardi. Iqtisodiy rivojlangan tabaqalashtirish engdolzarb masalaga xorijiy mamlakatlarda aylangan.

Ta'lim oluvchilarni tabaqalashtirib o'qitish xorijiy mamlakatlarda asosan boshlang'ich ta'lim kursidan keyin amalga oshiriladi. Masalan, fransuz pedagoglari ta'lim jarayonida sinf ta'lim oluvchilarini uch tabaqaga ajratib o'qitishni afzal ko'radilar.

Bular quyidagilar :

1. Gomogenlar — matematika va gumanitar yo'nalishda ish olib borsa bo'ladigan ta'lim oluvchilar.
2. Yarim gomogen — tabiiy turkumdagi fanlarni o'zlashtira olishga moyil ta'lim oluvchilar.
3. Gegeron — barcha predmetlarni har xil saviyada o'zlashtiradigan ta'lim oluvchilar va hokazo.

Rivojlangan davlatlarda iqtidorli bolalarga e'tibor tobora ortib bormoqda. Keyingi davrlarda o'z tengdoshlariga nisbatan qobiliyatda bir necha barobar ilgarilab ketgan bolalar ko'plab topilmokda. Ular o'quvni jud erta boshlab ta'lim kurslarini o'zlashtirishda katta shov - shuvlarga sabab bo'ladigan darajada muvaffaqiyatlarga erishadilar.

Shunday iqtidorlar maktabi G'arbda 60 - yillardayoq paydo bo'lgan edi. Bunday maktablarning o'quv dasturlari bolalar qobiliyati va imkoniyatini to'la ro'yobga chiqarishni ta'minlab berish darajasida murakkab tuzilgan. Qobiliyatli bolalar bilan ishlash dasturlari AQShda keng quloch yoygan. Ayrim shaharlarda qobiliyatli bolalar bog'chalari ochilgan bo'lib, ularda 4-5 yoshli ta'lim oluvchilar maktab dasturida o'qitiladilar. AQSh da —Merit dasturi asosida har yil yuqori sinflar va kollejlardan eng qobiliyatli bolalardan 600 mingtasi tanlab olinadi. Ular o'rtasida test sinovlari o'tkazilib eng qobiliyatli 35 ming ta'lim oluvchi tanlab olinadi va o'qitiladi. Ularga turli imtiyozlar, stipendiyalar, yaxshi shart - sharoitga ega bo'lgan turarjoy, eng oliy darajadagi universitetlarga qabul va boshqalar amalga oshiriladi. Lekin iqtidorli bolalarga qarama - qarshi qutbda turgan aqli zaif ta'lim oluvchilarning taqdiri ham xorijlik hamkasblarinitobora tashvishlantirmoqda, bunday holni kelib chiqish sabablarini o'rganish, oldini olish bo'yicha ko'pgina profilaktik ishlar olib borilmoqda va ular uchun maxsus maktablar ochilmoqda.

⁴ Elawady Y.H., Tolba A.S. Educational Objectives of Different Laboratory Types: A Comparative Study // arXiv preprint. – 2009. – P. 53-58.

⁵ O'roqov Sh. Oliy ta'lim muassasalarida mutaxassisni innovatsion tayyorlashning didaktik xususiyatlari// Ta'limda innovatsiyalar: strategiya, nazariya va amaliyot. Xalqaro ilmiy maqolalar to'plami. – Samarqand: 2018. I qism. – B.48-52.

Germaniya maktablarida sinfda ta'lim oluvchilar sonini qisqartirish sari yo'l tutilgan. Bunday ta'lim oluvchilarni - har biriga individual paketlar (topshiriqlar) tarqatiladi. Toshiriqlarni ta'lim oluvchi mustaqil bajaradi, lozim bo'lganda u pedagogdan konsultatsiya oladi.

XULOSA.

Chet el ta'limidagi bunday ibratli jihatlarni Vatanimiz ta'lim tizimlarida qo'llash Resublikamizda ta'lim—tarbiya ishlarini isloh qilish jarayonini tezlashtiradi. Chet el tajribasini qo'llashda mahalliy madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarni hisobga olish, shuningdek, O'zbekistonning milliy qadriyatlariga moslashtirish zarur. Ta'lim sohasidagi islohotlar davom etayotgan bo'lib, xorijiy yutuqlardan olingan tajribalar yanada samarali ta'lim tizimini shakllantirishga yordam beradi. Xorijiy tajribalardan quyidagi jihatlarni o'rganish mumkin:

Finlandiyaning individual yondashuvga asoslangan ta'lim modeli
Singapurning matematika va fanlar o'qitishdagi innovatsion usullari
Janubiy Koreyaning yuqori sifatli o'qituvlar tayyorlash tizimi
Shveysariyaning kasbiy ta'lim va akademik ta'limni integratsiyalashgan modeli

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. "Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini fanlarni integratsiyalab o'qitishga tayyorlash". Hayitov Anvar Isomiddin o'g'li, TDPU tadqiqotchisi. Pedagogika ilmiy nazariy va metodik jurnal. 2022- yil, 3-bet.
2. O'roqov Sh. Ta'lim muassasalarida o'quv-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari // Xalq ta'limi. – Toshkent: 2016, №5. – B.55-60. (13.00.00; №2).
3. O'roqov Sh. Bo'lajak kollej o'qituvchilarida kasbiy-pedagogik kompetentlikni shakllantirishning ilmiy-metodik jihatlari // SamDU ilmiy tadqiqotlar axborotnomasi. – Samarqand: 2015. 4-son. – B.132-135. (13.00.00; №6).
4. Elawady Y.H., Tolba A.S. Educational Objectives of Different Laboratory Types: A Comparative Study // arXiv preprint. – 2009. – P. 53-58.
5. O'roqov Sh. Oliy ta'lim muassasalarida mutaxassisni innovatsion tayyorlashning didaktik xususiyatlari // Ta'limda innovatsiyalar: strategiya, nazariya va amaliyot. Xalqaro ilmiy maqolalar to'plami. – Samarqand: 2018. I qism. – B.48-52.